

Направления, задачи и принципы кадровой политики в органах местного самоуправления

Газиева Лайла Руслановна, старший преподаватель, кандидат экономических наук
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Кадровая политика муниципалитета в системе муниципальных услуг представляет собой комплекс мероприятий по формированию воспроизводственного процесса кадрового потенциала в соответствии с целями, задачами и интересами муниципалитета. Кадровая политика в этих областях формирует целостность структуры. Следует отметить, что данные положения, в частности порядок формирования кадров, оплаты труда, предоставления льгот и льгот, порядок разрешения конфликтов в случаях, когда органы местного самоуправления предусмотрены законом, Федеральным законом № 25 "О муниципальной службе".

В местном самоуправлении кадровая политика неразрывно связана с Государственной кадровой политикой, целью которой является определение и реализация стратегических направлений работы с персоналом на государственном уровне, формирование, развитие и рациональное использование человеческих ресурсов[1].

Структура направления кадровой политики, отвечающая требованиям настоящего исследования, не представлена в современной литературе. В связи с этим необходимо разработать основные интеграционные направления кадровой политики и определить их содержание. На основании содержания работы муниципальных служащих расширенные сферы работы муниципальных служащих, указанные Федеральным законом "О муниципальных услугах", могут быть определены следующим образом:

- формирование кадрового состава (поиск, подбор, конкурсный отбор, формирование кадрового резерва);
- обучение и оценка служащих (повышение квалификации, переподготовка, организация проведения аттестации и др.);
- организация проверки достоверности персональных сведений и сведений о доходах;
- обеспечение кадрового документооборота (ведение личных дел, трудовых книжек, выдача удостоверений, подготовка проектов нормативных актов и др.).

Что касается оценки муниципальных служащих, то основной задачей является объективность и сложность оценки профессиональных и личностных качеств работников и претендентов на должности муниципальных служб. Не менее важно, что выбор должности является альтернативой, и доступ к муниципальному офису не зависит от национальной или религиозной принадлежности семьи, пола, политических взглядов, офиса, социального и финансового положения. В соответствии с этими приоритетами конкурс на должность рассматривается в присутствии нескольких претендентов и исключает основания для дискриминации, не связанные с профессионализмом кандидата в процессе оценки его профессиональных и деловых качеств.

Реализация кадровой политики осуществляется с помощью инструментов кадровой политики. Это кадровое планирование, прямые потоки кадровой работы, управление персоналом, реализация мероприятий по повышению квалификации и обучению, оплата труда и мотивация. В муниципальном образовании кадровое планирование осуществляется путем создания кадрового резерва для замещения должностей в муниципальном образовании. В настоящее время кадровая работа организована в соответствии с положениями закона, а также осуществляется деятельность по развитию и обучению сотрудников, а также оплата труда. Реализация кадровой политики в органах местного самоуправления осуществляется в соответствии с принципами представления предварительных положений, основных идей, направлений реализации объективных тенденций в развитии кадровой политики, ее целей и функций. Значение этих принципов как основных положений и правил заключается в том, что они выражают основное содержание муниципальной службы, ее характерные свойства, ее место и роль в жизни муниципальной системы и местного сообщества.

В числе основных принципов реализации кадровой политики на муниципальной службе следующие положения:

- приоритет прав и свобод человека и гражданина;
- обеспечение равного доступа к муниципальной службе граждан, которые владеют государственным языком РФ, и равные условия ее прохождения вне зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, и других, не связанных с профессиональными и деловыми качествами обстоятельств;
- муниципальные служащие должны обладать профессионализмом и быть компетентными в служебных вопросах;
- обеспечение стабильности муниципальной службы;
- информация о деятельности муниципальных служащих должна быть доступной;
- муниципальная служба взаимодействует с общественными объединениями и гражданами;
- базовые требования к муниципальной службе едины, при этом учитываются местные исторические и иные традиции при прохождении муниципальной службы;
- принцип правовой и социальной защищенности муниципальных служащих;
- ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

- внепартийность и светский характер муниципальной службы;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации в области государственного и муниципального управления представительных органов муниципальной власти [2].

Законодательные нормы, информационные и организационные ресурсы, методические средства, необходимые для реализации кадровой политики в совокупности представляют собой механизм реализации кадровой политики в органах местного самоуправления.

Нормативная база реализации муниципальной кадровой политики проявляется в ряде федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Организационное подразделение осуществляет кадровую политику с помощью организационной структуры и специалистов, современных кадровых технологий, контролирует деятельность сотрудников и проводит аудит работы сотрудников. Учебно-методический блок включает в себя систему мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих. Субъектом кадровой политики муниципалитета являются руководители органов местного самоуправления и кадровых служб, которые обеспечивают выполнение кадровой работы.

Таким образом, реализация кадровой политики в муниципальной службе осуществляется с использо-

ванием широкого спектра кадровых технологий, охватывающих все этапы кадровой работы. Кадровая политика органов местного самоуправления направлена на решение различных задач, в том числе задачи управления профессиональным развитием работников, которые необходимы для эффективной работы сотрудников органов местного самоуправления. Еще одной важной задачей кадровой политики является повышение эффективности кадровых технологий, применяемых в системе коммунального хозяйства, за счет накопления и внедрения новейших и наиболее эффективных технологий отечественного и зарубежного опыта.

Совершенствование системы оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих также является одной из задач Государственной кадровой политики. Оценка работы муниципальных служащих проводится объективно и комплексно, что позволяет отбирать и повышать квалификацию работников с высоким уровнем профессиональных навыков. Кадровая политика в муниципальной службе также решает вопросы совершенствования кадровой деятельности органов местного самоуправления, формирования системы социальной защиты и оплаты труда муниципальных служащих, деятельность которых связана с рисками, повышенной напряженностью, сложностью и повышенной ответственностью при выполнении и обеспечении задач и функций государства [4].

Литература:

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ// Государственная Дума. 2004.
2. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 2007.
3. О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации: указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.
4. Полянская Е.В., Белевцева И.А. Организация работы кадровой службы в муниципальном образовании. Актуальные проблемы экономики и управления. Межрегиональная научно-практическая конференция. 2015. С.133-137.